

нейросетей в процессную архитектуру предприятия может стать одним из наиболее результативных инструментов цифровой трансформации.

Литературы

1. Dumas, M. Fundamentals of Business Process Management / M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling, H. A. Reijers. – 2nd ed. – Springer, 2018.
2. Goodfellow, I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. – Cambridge, MA : MIT Press, 2016.
3. Russell, S. Artificial Intelligence: A Modern Approach / S. Russell, P. Norvig. – 4th ed. – Pearson, 2021.

ВЗАИМОУСЛОВЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА И РАЗВИТИЯ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

преподаватель,
Белорусский государственный
экономический университет, Минск
Давидовская Ирина Александровна

Социально-экономические процессы последних десятилетий 20-го и начала 21-го веков требует пересмотра моделей роста. Цель экспертизы – уточнение последовательности взаимовлияния и взаимообусловленности основные факторы роста с анализом вклада ведущего источника — человеческого капитала, запускающего цепочку изменения границ, структуры и масштабов основных сфер деятельности, а также появления новых: транзакционный сектор. Показано, что в национальной экономике фактором роста становится миграция. В рамках основных видов миграции выделен подвид — академической миграции, как источник быстрого роста потребления, инвестиций, а также развития системы ценностей, правовых и потребительских норм.

Ключевые слова: экономический рост, факторы спроса, факторы предложения, институциональные факторы, человеческий капитал, виды миграции, академическая миграция.

В каждом десятилетии конца 20-го начало 21-го веков происходят глубокие структурные изменения национальных экономик (трансформационный кризис 90-х гг.; финансовый кризис 1998 г.; мировые кризисы 2008 г. и 2015 г.; пандемия 20–х годов 21 века и др.). Не смотря на изменения подхода к содержанию экономических ресурсов наиболее точно процессы изменений в технической, экономической, социальной и политической сферах отражает экономический рост. Операционным инструментом вклада каждого ресурса является модель экономического роста.

Частая смена парадигмы экономического развития (переход к рыночной экономики, построение социально-ориентированной рыночной экономики, цифровой экономики, экономики знаний, креативной экономики) требует переосмысления источников национального роста при условии пересмотра вклада различных сфер экономики в народнохозяйственные результаты, а также пересмотра границ и содержание этих сфер. Наиболее всеобъемлющей группировкой, учитывающей все факторы и ресурсы роста нами признается: 1) факторы предложения (природные, трудовые ресурсы, материальный и нематериальный капитал и технологии); 2) факторы спроса, характеризующие уровень совокупных расходов; 3) факторы перераспределения или институциональные, характеризующие среду, качество и эффект используемых ресурсов.

Структурные изменения границ производства привели к бурному развитию и обособлению логистической сферы. В рамках Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года подчеркивается важная роль транспортного потенциала и эффективного использования инфраструктуры [1]. Однако, являясь материальной основой логистических систем, одновременно они служат

общенациональной цели развития региональной и глобальной интеграции, научно-техническому прогрессу. Логистический потенциал также выступает как экономический резерв социально-экономической сферы в целом, так как способствует росту и привлекательности локальных территорий страны (концепция логистических потенциалов регионов).

Поскольку современные факторы роста, характеризуются взаимозаменяемостью, взаимообусловленностью и глобальностью, постольку они могут быть и его ограничителями. Ведь обособление и развитие новых сфер усиливают действие факторов спроса экономического роста, так как служат основой для роста доходов субъектов не только этих сфер, но и национальной экономики в целом. Велик вклад национальной структуры и транспорта в развитие сфер торговли, туристических услуг.

Следовательно, для согласованного развития всех сфер экономики, а также для обеспечения долгосрочного сбалансированного роста, когда повышаются сложность, динамичность, неопределённость экономической деятельности на передний план выступает разработка, мониторинг и внедрение концепции развития, обобщенной в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы [2].

Эта концепция основывается на адекватной объективной оценке сложноорганизованных взаимосвязанных объектов с обособляемым многообразием связей как внутри, так и между экономическими сферами и должна проводиться в условиях соблюдения институциональных (сохранение качества институциональной среды этих сфер), социальных (сохранение стабильности социальных, культурных и религиозных подсистем), экологических (снижение ущерба экосистем) ограничений.

Наметившаяся перестройка сфер деятельности требует создание условий для реализации возможностей новых источников экономического роста. Первым является институциональный фактор роста, формирующий предпосылки для перераспределения материального, финансового, интеллектуального капитала, а также для обновления действующих правовых и социальных норм [3]. Вторым важным источником роста является человеческий капитал. Именно в этом факторе роста в наибольшей степени проявилось свойство взаимозаменяемости ресурсов. Ведь фактор человеческий капитал изменяет не только содержание другого фактора производства – капитала, но и фактора технологии. Использование человеческого капитала влияет на качество всех используемых ресурсов, на основе их инновационных изменений.

Вложение в человеческий капитал является основой более высоких потоков доходов не только индивида – его носителя, но и других субъектов национальной экономики сопряженных сфер деятельности, не только на уровне микро-, но и макроуровня. Индекс развития человеческого капитала как интегрированный показатель основывается на участие в его формирование таких сфер как образование, здравоохранения, социальное обеспечение. Соответственно к основным формам инвестиций в человеческий капитал относятся: образование, воспитание, здравоохранение, а также комплекс затрат, связанных с подготовкой человека к производству (необходимая информация, миграция в поисках занятости). Основную часть этих затрат составляют транзакционные издержки [4]. Поэтому многие экономисты выделяют в качестве важной сферы экономики транзакционный сектор.

На современном этапе в условиях снижения прироста населения (демографический фактор экономического роста) возрастает роль миграции, причем двух ее потоков: 1) из других стран (фактор труд); 2) из сельской местности в город (фактор урбанизации). Поскольку по удельному весу фактор человеческий капитал в начале 21 века вытеснил инвестиции и демографический фактор развивается нами обособлен подвид миграции – академическая миграция. В 2025 году в ВУЗах Беларуси обучалось более 35 тысяч иностранных студентов из более чем 120 стран мира. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост экспорта образовательных услуг, при этом более 20 % иностранцев обучаются в магистратуре. В 2025 году экспорт образовательных услуг достиг 115

миллионов долларов. Белорусская система образования — важный ресурс, благодаря которому на рабочих местах в стране трудятся настоящие профессионалы своего дела. К тому же это один из локомотивов, который может вывести страну на более высокие экспортные позиции. Причины миграции — это соотношение цены и качества, а также безопасность и комфорт.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в декабре 2025 года отметил, что обучение иностранных студентов — белорусский актив в любой стране, который помогает потом продвигать экономику Беларуси в этих государствах [5].

По словам министра образования А. Иванца, «белорусское образование соответствует уровню мировых лидеров, что подтверждается реализацией совместных образовательных программ. Например, только по инженерному направлению мы сотрудничаем с 150 университетами мира» [5].

Если рассмотрим численность студентов и магистрантов, которые обучаются в вузах Беларуси, можем выделить такую тенденцию: «наибольший рывок за последние пять лет (данные 2024 года) — рост в три раза — зафиксирован в численности студентов и магистрантов из Китая. Второе место у студентов и магистрантов из Узбекистана, численность которых возросла в семь раз, и третье — из Туркменистана» [5]. Таким образом, рост академической миграции ведет к росту инвестиций в образование, а также рождает мультипликативный эффект роста многих сфер потребления и накопления, при увеличении удельного веса нематериального накопления. Стимулирование роста потребления ведет к расширению сектора торговли, гостиничного бизнеса, инфраструктуры культуры и развлечения. Рост инвестиций ведет к развитию строительного сектора частного бизнеса, банковской сферы, образования, медицины и др. социальных институтов.

Литературы

1. Об утверждении Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс

2. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы.

3. Примаченок Г.А., Давидовская И.А. Проблемы взаимозависимости трансформационных и транзакционных издержек и экономический рост // «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: сборник статей XV Междунар. науч.- практ. конф. – Минск, БГЭУ, 2022. – с. 286.

4. Примаченок Г.А., Давидовская И.А. Особенности минимизации социальных издержек экономического роста в условиях информатизации общества // «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: сборник статей XVI Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, ГУ «БелИСА». – с. 308

«ЗЕЛЁНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТЫ

И.А.Строганова

Аннотация: В работе дается определение категории «зеленое» финансирование, систематизированы используемые в настоящее время «зелёные» финансовые инструменты стимулирования природоохранной деятельности с целью устойчивого экономического развития. В данной работе автор использует синонимичные термины «зеленые» финансы, «зеленое» и экологическое финансирование.

Annotation: This paper defines the category of "green" finance and systematizes the currently used "green" financial instruments for stimulating environmental protection activities for